

KORXONALAR BIOLOGIK AKTIVLARINI HISOB OB'YEKTI SIFATIDA TASNIFLASH, TAN OLISH VA BAHOLASHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI

Abdullayev Zafar Hasanovich¹ Adxamov Samariddin Ikromjon o'g'li²

1, 2-Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali

Open access

IJEFI

SJIF 2024: 3.057

ORCID:0000-0001-7890-6783,
0009-0004-6764-9354

Received: Aprel, 2024

Revised: May, 2024

Accepted: May, 2024

Published: June, 2024

Funding source for publication:
Samarkand branch of Tashkent state
University of Economics

Annotatsiya: Ushbu ma'qolada korxonalarda biologik aktivlarni hisob ob'yekti sifatida tan olish va baholashning nazariy asoslari yoritilgan. Yashil iqtisodiyotga o'tish davrida biologik aktivlar hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga moslashtirish masalalari hamda korxonalarda biologik aktivlarning hisobini respublikamizda tashkil etishga va ularning korxonada ichidagi harakatini hisobga olish yuzasidan yo'nalishlari bo'yicha ilmiy tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: Biologik aktiv, qayta baholash, dastlabki qiymat, qadrsizlanish, rezerv kapitali, bozor bahosi.

Abstract: This article describes the theoretical basis of recognizing and evaluating biological assets as an account object in enterprises. During the transition to a green economy, scientific recommendations were given on the issues of adapting the accounting of biological assets to the international standards of financial reporting, as well as the directions for organizing the accounting of biological assets in enterprises in our republic and accounting for their movement within the enterprise.

Key words: Biological asset, revaluation, initial value, impairment, reserve capital, initial value, fixed asset, finished product, market price, cost method.

KIRISH

Hozirgi kunda davlatimizda yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi ustuvor masalalardan biri sifatida qo'yilgan. Bu masala davlat siyosati darajasigacha ko'tarilgan bo'lib, mamlakatimizning har bir hududida va har bir korxonalarda yashil iqtisodiyotga o'tish va moliya-xo'jalik faoliyatini yashil iqtisodiyotga bevoqar bo'g'liq holatda ishlashni o'z oldiga maqsadi etib belgilangan. Yashil iqtisodiyotni biologik aktivlarsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Hozirgi kunda mamlakatimiz iqtisodiyotining deyarli barcha tarmoqlarida biologik aktivlarni uchratishimiz mumkin. Bundan ko'rishimiz mumkinki, bugungi kunda biologik aktivlar hisobini to'g'ri tashkil etish, tan olish va baholash bugungi kunning dolzarb masalaridan biri hisoblanadi.

TADQIQOTNING METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada ilmiy fikirlash, mantiqiy tahlil, sintez usullaridan foydalanildi, SWOT tahlili yordamida amaldagi tizimning kamchiliklari va yutuqlari tahlil etildi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Biologik aktivlarni tan olish va buxgalteriya hisobida qanday bahoda uning qiymatini o'lchab aks ettirish masalasida bir qancha xorijiy olimlar izlanishlar olib borishgan. Jumladan, Josep Argilis, Anna Sabata Alberch, Josep Garcha Blandynlar biologik aktivlarni kompaniyada tan olishda kompaniyaga aktiv kiritish bo'lgan sanaga e'tibor berishni takidlaydilar. Qolaversa, ushbu turdagi aktivlarni haqqoniy qiymatini ishonchli o'lchash imkoni bo'lsa haqqoniy qiymatda baholangan holda, agarda kompaniyaga kiritish qilinayotgan biologik aktivning haqqoniy qiymatini aniqlash imkoni mavjud bo'lmasa aktivning sotib olish bahosidan sotish xarajatlari chegirib tashlangan holda haqqoniy qiymatda o'lchagan holda kompaniyaga kiritish lozim ekanligini ilgari suradilar [Josep Argilis, Anna Sabata Alberch, Josep Garcha Blandyn, 2012].

Sarmite Rozentale, Maira Orelar biologik aktivlarning haqqoniy qiymatini aniqlashdagi muammolar bo'yicha o'z izlanishlarini olib borishgan. Ular asosan biologik aktivlardagi biotransformatsion jarayonlar sababli ularning haqqoniy qiymatini aniqlash qiyinlashishini ilgari surishadi. Jumladan, biologik aktivlarning barcha turlari biotransformatsiya jarayonida o'sishi, vaznining ortishi yoki aksincha vazn yo'qotishi, bolalashi, vafot etishi sababli ularning haqqoniy qiymatini aniqlash

murakkab ekanligini takidlashadi. [Josep Argilis, Anna Sabata Alberch, Josep Garcha Blandyn, 2012; Sarmite Rozentale, Maira Ore, 2013]¹.

[Mary Fischer, Treba Marsh, 2013]². Xorijiy va maxalliy tadqiqotchilar biologik aktivlar haqqoniy qiymati bo'yicha tadqiqotlar olib borishgan. Ammo tadqiqotlarda biologik aktivlar hisobi yetarlicha tadqiq etilmagan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mamlakatimizda biologik aktivlar hisobi 5-sonli BHMS "Asosiy vositalar" standarti orqali tartibga solinadi. Bu standart biologik aktivlarning faqat asosiy vosita tarkibiga kiruvchilarini hisobini tartibga soladi. Ushbu standartning 4-qator xatboshida korxonalarda biologik aktivlar sifatida tan olinuvchi ko'p yillik daraxtlarga qilingan sarflar va ularga kiritilgan investetsiyalar har yili hisobot davrining oxirida barcha ishlar to'liq bajarilgan sanadan qat'iy nazar, hisobot yilida foydalanishga qabul qilingan asosiy vositalarga tegishli xarajatlar summasida asosiy vositalar tarkibiga kiradi.³ O'z o'rnida korxonlardagi biologik aktivlarning asosiy vositalar tarkibiga kiruvchi qismi 2 ta guruhga bo'linadi:

- hayvonlar(chorva mollari, ishchi xayvonlar, mahsuldor xayvonlar);
- o'simliklar.

BHMS № 5 "Asosiy vositalar" standartida biologik aktivlarning o'ziga xos jihatlari (o'sishi, semirishi, tug'ishi, o'limi)ni to'liq ochiqlanmagan.

BHMS № 21 "Xo'jalik yurituvchi sub'yektlar moliyaviy-xo'jalik faoliyatining buxgalteriya hisobi hisobvarag'lar rejasini qo'llash bo'yicha yo'riqnoma"da biologik aktivlarning hisobini buxgalteriya hisobi hisobvarag'larida aks ettirish bo'yicha tavsiyalar berilgan. Xususan, ushbu standartda "Ishchi va mahsuldor hayvonlar" hisobvarag'ida korxonalarda ishchi kuchi sifatida foydalaniladigan ishchi hayvonlar hamda mahsulot beradigan hayvonlar hisobga olinadi.⁴ "Ko'p yillik ekinlar" hisob varag'ida mevali daraxtlar, ko'klamzorlashtirish, butalar va boshqalar⁵ hisobga olinadi. Lekin ushbu BHMS korxonalar xo'jalik faoliyatida foydalanayotgan biologik aktivlarni buxgalteriya hisobda haqqoniy qiymatda ochib beraolmaydi. Biologik

¹ Fair Value And Historic Cost Accounting Of Biological Assets 2012 Spanish Ministerio de Educación y Ciencia for granting this research (SEJ2005-04037/ECON).

² Biological Assets: Financial Recognition and Reporting Using US and International Accounting Guidance Journal of Accounting and Finance vol. 13(2) 2013

³ 5-sonli BHMS "Asosiy vositalar" standarti

⁴ Buxgalteriya hisobining 21- sonli "Xo'jalik yurituvchi sub'yektlar moliyaviy-xo'jalik faoliyatining buxgalteriya hisobi schyotlar rejasini qo'llash bo'yicha yo'riqnoma"

⁵ Buxgalteriya hisobining 21- sonli "Xo'jalik yurituvchi sub'yektlar moliyaviy-xo'jalik faoliyatining buxgalteriya hisobi schyotlar rejasini qo'llash bo'yicha yo'riqnoma"

aktivlarning o'ziga xos xususiyatlar mavjud bo'lib ular hisob siklida biotransformatsiyaga uchraydi shu sababli yuqoridagi BHMSlar biologik aktivlarning hisobini yuritish uchun yetarli ko'rsatmalar bermaydi. Jumladan, ularning dastlabki qiymatini(boshlang'ich qiymat) aniqlashi, ularga qilingan xarjatlarning hisobda aks ettirish va qayta baholash uchun yetarlicha tavsiyalar mavjud emas. Tovar-moddiy zaxiralar tarkibiga kiruvchi biologik aktivlar ham mamlakatimizdagi BHMSlarida ochiqlab berilmagan. Biologik aktivlarga aniq bir ta'rif ishlab chiqilmagan.

Biologik aktivlar o'rmon xo'jaligi va qishloq xo'jaligi sohasidagi korxonalar faoliyatining ajralmas qismi bo'lib, ularning xo'jalik faoliyati biologik aktivlardan foydalanish yoki sotish orqali vujudga keladi. Biologik aktivlarning moliyaviy hisobotlarda to'g'ri ochiqqlanishini ham biror bir adabiyotlarda yoki me'yoriy – huquq hujjatlarda qarashlar mavjud emas.

Xorijiy davlatlarda IAS - 41 “Qishloq xo'jaligi” standarti biologik aktivlar hisobini tartibga soladi. Ushbu standartda biologik aktivlarga ta'luq bo'lgan bir qancha ko'rsatmalar va ta'riflar berilgan:

Biologik aktiv - bu tirik hayvon yoki o'simlikdir.

Biologik aktivlar guruhi - bu bir biriga o'xshash tirik hayvonlar yoki o'simliklarning yig'indisidir⁶

O'zbekiston Respublikasi budjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobining milliy standarti (5-sonli BHS) “Qishloq xo'jaligi” standarti ishlab chiqilgan. Bu standartda biologik aktivlarning ta'rifi va ularning o'ziga xos xususiyatlari to'liq yoritilmagan. Budjet tashkilotlari o'zining faoliyatida qishloq xo'jaligi faoliyati bilan bog'liq bo'lgan hollarda hisob siklida BHS №5 dan foydalanish mumkin.

BHS № 5- sonli “Qishloq xo'jaligi” standarti to'liqligicha IAS-41 “Qishloq xo'jaligi” standartidan tarjima qilingan. Ushbu standart faqat budjet tashkilotlari doirasidagina amal qiladi, boshqa mulk shaklidagi korxonalariga amal qilmaydi.

Mamlakatimizda BHMSlarda biologik aktivlar hisobini tartiga solib turuvchi me'yoriy asos joriy etilmagan. Lekin o'rmon va qishloq xo'jalik korxonalari xo'jalik faoliyatida biologik aktivlardan foydalanadi yoki biologik aktivlarni yetishtiradi va qayta ishlaydi. O'rmon va qishloq xo'jaligi korxonalari o'zlarining faoliyatini amalga oshirish jarayonida bir necha turdagi biologik aktivlardan foydalanadi va ularni buxgalteriya hisobda ob'yekt sifatida tan olib ushbu turdagi aktivlarning hisobi tashkil etiladi. Korxonalarda biologik aktivlar 2 ta guruhga bo'linadi.(1-rasm).

⁶ IAS 41 “Agraculture”

Xalqaro amaliyotda biologik aktivlar hisobi IAS №41 “Qishloq xo’jaligi” standarti bilan tartibga solinadi. Ushbu standartda biologik aktivlarning mohiyatini ochib beruvchi bir nechta atamalarga ta’riflar berilgan. Jumladan, biologik aktivlar va biologik aktivlar guruhlariga ta’riflar berilgan.

Korxonalar xo’jalik faoliyatida foydalaniladigan biologik aktivlar IAS 41 “Qishloq xo’jaligi” da ham to’liq yoritilgan.(1-jadval)

1-jadval

IAS 41 “Qishloq xo’jaligi” standartiga binoan biologik aktivlar tarkibiga kiruvchi aktivlar

Biologik aktivlar	Qishloq xo’jaligi maxsuloti	Yig’imdan so’ng qayta ishlash natijasida olingan mahsulotlar
Qo’y	Jun	Yigirilgan ip, gilam
Daraxtzordagi daraxtlar	Yog’och	Yog’ochlar, taxtalarlar
Paxta	Yig’ilgan paxta	Kalava ip, kiyim
Shakarqamish	Yig’ilgan shakarqamish	Shakar
Chorva mollari	Sut	Pishloq
Cho’chqalar	Go’sht	Kolbasa mahsulotlari, Konservangan go’shtlar
Choy butalari	Terilgan choy barglari	Choy
Tamaki o’simliklari	Terilgan tamaki barglari	Tamaki mahsulotlari
Uzum daraxtlari	Uzumlar	Vino
Mevali daraxtlar	Mevalar	Qayta ishlangan mevalar

Ba’zi o’simliklar, moyli palma ekinlari, choy butalari, kauchuk daraxtlari, uzumzorlar, kannabis odatda tashuvchi o’simlik ta’rifiga javob beradi va IAS 16 “Asosiy vositalar” ko’lamda amal qiladi. Biroq, hosildor o’simliklarda o’sadigan mahsulotlar masalan, choy bargi, uzum mevalari, IAS 41 “Qishloq xo’jaligi” doirasida amal qiladi. Biologik aktivlar hisobi xalqaro amaliyotda 2 ta turdagi standartning ob’yekti sifatida qaraladi. Bular, IAS 2 “Zahiralar” va IAS 16

“Asosiy vositalar” xalqaro buxgalteriya hisobi standartlaridir.

1-rasm. Biologik aktivlarning mavjud bozorning holatiga ko'ra turkumlanishi

O'z o'rnida ko'plab olimlar biologik aktivlarning turli bozor sharoitlarida adolatli qiymatini to'g'ri aniqlash bo'yicha izlanishlar olib borishgan. Jumladan, Mary Fischer, Treba Marshlar o'zlarining ishlarida biologik aktivlar qiymatini aniqlashda aktivlarni ikki xil guruhga ajratishadi.

Biz tadqiqotlarimiz natijasida korxonalarda biologik aktivlarni ikkita katta guruhga bo'lishini aniqladik. Birinchi guruh, mahsuldor biologik aktivlar bu korxonalar tomonidan foydalanish, aktivlarni sotish, mahsulot(hosil) olish uchun mo'ljallangan biologik aktivlar va bu turdagi biologik aktivlar korxonlarda bir hisobot davridan ko'proq muddatda xizmat qiladi. Xususan, ushbu aktivlardan qishloq xo'jaligida nasil olish yoki sotib daromad olish maqsadida korxonalar yetishtirishadi yoki sotib olishadi.

Mahsuldor biologik aktivlar hisobi IAS № 41 “Qishloq xo'jaligi” standarti asosida tashkil etiladi. Respublikamizda esa bu turdagi biologik aktivlar asosiy vositalar sifatida qaralib, ular hisobi BHMS № 5 “Asosiy vositalar” standarti asosida tashkil etiladi. Ikkinchi guruh, biologik aktivlari esa istemol qilinadi(yig'ib olingan hosil)gan biologik aktivlar(mahsuldor toifasiga kiruvchi biologik aktivlardan tashqari). Ushbu turdagi biologik aktivlar biologik aktivlar 5 ta guruhni o'z ichiga oladi.

1. Qishloq xo'jalik mahsulotlarini tashish va shu bilan bir qatorda ulardan mahsulot(hosil) yig'ib olinadigan biologik aktivlar;
2. Qishloq xo'jaligida mahsuldor va shu bilan birga bozorda erkin sotilishi mumkin bo'lgan biologik ativlar;
3. O'stirish natijasida olingan qishloq xo'jali mahsuloti;
4. Faqat sotish uchun yetishtirilgan biologik aktivlar;
5. Bir yilda bir marta yetishtiriladigan va hosil olinadigan biologik aktivlar.

Ushbu turdagi aktivlarning bir qismi BHMS № 5 "Asosiy vositalar" standartining talablaridan kelib chiqib asosiy vosita sifatida hisobga olinadi. Masalan, qoramollar, qo'ylar va cho'chqalar. Ulardan olingan mahsulot (hosil) esa BHMS № 2 "Tovar moddiy zahiralari" standarti talablari asosida hisobga olinadi. Masalan, Sut mahsulotlari, go'sht, zotli nasl mollari va ekinlar.

Yuqoridagilardan ko'rinadiki, amaldagi buxgalteriya hisobining milliy standartlarida ushbu turdagi aktivlarni hisobga olish va buxgalteriya hisobida aks ettirish, ularning qiymatini aniqlash bayon etilmagan. Xususan, ko'p ekinlar va daraxtlarning dastlabki qiymati 2 ta usul bilan aniqlanadi:

- Mevali daraxtlarda qilingan barcha xarajatlar daraxt 1 marta xosil bergunga qadar sarflangan barcha sarflarning yig'indisi mevali daraxtning dastlabki qiymatni tashkil etadi;

- Madaniy turdagi daraxtlar uchun ko'chat ekilgan sanadan boshlab 3 yil davomidaida sarflangan jami sarflarning yig'indisi boshlang'ich qiymatdir.

Mahsuldor hayvonlarning boshlang'ich qiymatini aniqlashda ham aniq bir yondashuv ishlab chiqilmagan va biror bir me'yoriy-huquqiy asos bilan tartibga solinmagan. Lekin mahsuldor hayvonga hisobot davrida sarflangan sarflarning yig'indisi taqsimlash orqali tug'ulgan buzoq va sog'ib olingan tannarxiga olib boriladi. Bundan ko'rinadiki bu usul haqqoniy qiymatni aniqlash uchun mos emas va haqqoniy qiymatni aniqlashda bir qancha noaniqliklar va muammolarni keltirib chiqaradi. Ayniqsa biologik aktivlarning joriy qiymatini aniqlashda, biologik aktivlarning biotransformatsiyasi inobatga olinmaydi, bunda ularning oshgan bahosini yoki ularning qadrsizlanishi hisobga olish bo'yicha biror yondashuv mavjud emas. Amaldagi BHMSlar va hujjatlarga binoan biologik aktivlarning qayta baholash natijasida oshgan qiymat "8510 – Uzoq muddatli aktivlarni qayta baholash bo'yicha tuzatishlar" hisobvarag'ida hisobga olinadi va rezerv kapitaliga olib boriladi.

Debet	0170 – “Ishchi hayvonlar” 0180 – “Ko’p yillik ekinlar”
Kredit	8510 – Uzoq muddatli aktivlarni qayta baholash bo’yicha tuzatishlar”

Biologik aktivlarning qiymatini kamayishi esa “8510 – Uzoq muddatli aktivlarni qayta baholash bo’yicha tuzatishlar” hisob varag’ini debetlash orqali rezerv kapitalni kamaytirishga olib boriladi.

Debet	8510 – Uzoq muddatli aktivlarni qayta baholash bo’yicha tuzatishlar”
Kredit	0170 – “Ishchi hayvonlar” 0180 – “Ko’p yillik ekinlar”

Biologik aktivlarning qiymatini oshishidan ko’rilgan foyda Moliyaviy hisobotning 1 – sonli shakli “Buxgalteriya balansi”ning tegishli moddalaridagina ochiq lanadi. Xorijiy tajribaga ko’ra biologik aktivlarni hisobot davrida qayta baholash natijasida vujudga kelgan foyda “Income statement” hisobot shaklida aks ettiriladi. Buning natijasida moliyaviy hisobot axborot foydalanuvchilari korxonlardagi biologik aktivlari va daromadlar oqimi to’g’risida to’liqroq va tahlily ma’lumotlarni olishadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Izlanishlarimiz natijasida bir qancha xulosalarga keldik. Jumladan, korxonalarda biologik aktivlar hisobini tashkil etishda birinchi navbatda biologik aktivlarning hisobini tartibga solib turuvchi me’yoriy – huquqiy asoslarni ishlab chiqishni yoki mavjudlarini takomillashtirishni tavsiya etamiz. Asosiy vositalar sirasiga kiruvchi biologik aktivlarni boshlang’ich bahosini tashkil etuvchi sarflarning aniq tarkibini tegishli hujjatlar asosida tartibga solish lozim deb hisoblaymiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI.

1. Ruben Dario Marrufo Garcia and Abel Maria Cano Morales Faculty of Administrative Sciences, Venezuela “Accounting Treatment Of Biologikal Assets And Agricultural Products”
2. Hasanovich, A. Z. (2021). Analysis of factors affecting income variation in farms. International Journal of Social Science & Interdisciplinary Research Issn: 2277-3630 Impact factor: 8.036, 10(12), 36-39.

3. IAS 41, (2021). Issued IFRB. www.Ifrs.org
4. O‘zbekiston Respublikasi Moliya Vazirining Buyrug‘I, O‘zbekiston Respublikasi Budget Hisobining Standarti (5-Sonli Bhs) “Qishloq Xo‘jaligi”ni Tasdiqlash To‘g‘isida [O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2018-yil 25-dekabrda ro‘yxatdan o‘tkazildi, # 3106].